

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Muhiddinova Sarvinoz Nodirjonovna

KATTA YAQIN SHARQNING AQSH TASHQI

SIYOSATIDAGI AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

